

DOI
УДК 336.714

Ошакбаева А.Б.
руководитель по правовым вопросам
ТОО «Egis Infrastructure Management Kazakhstan»
Республика Казахстан, г.Алматы

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ
ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Аннотация. Представленная статья посвящена вопросам совершенствования правового механизма инвестиционной поддержки в Республике Казахстан. В статье обозначена важность инвестиций, ориентированных на повышение эффективности экономики для достижения целей развития государства в современных условиях. Обозначен организационно-правовой механизм совершенствования инвестиционного законодательства.

Ключевые слова: инвестиция, экономическая безопасность, инвестиционная безопасность, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, инвестор, угроза, национальный интерес, защита прав инвесторов.

Oshakbaeva A.B.
Head of Legal Affairs
Egis Infrastructure Management Kazakhstan LLP
Republic of Kazakhstan, Almaty

**THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INVESTMENT LAW
IN THE SYSTEM OF LAW OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN**

Annotation. The presented article is devoted to the issues of improving the legal mechanism of investment support in the Republic of Kazakhstan. The article highlights the importance of investments aimed at improving the efficiency of the economy to achieve the goals of state development in modern conditions. The organizational and legal mechanism for improving investment legislation is outlined.

Keywords: investment, economic security, investment security, investment activity, investment climate, investor, threat, national interest, protection of investors' rights.

Важным шагом в развитии инвестиционного законодательства стало принятие Закона «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

декабря 1990 года. Этот закон регулировал отношения между государством и частным сектором при совместной реализации инвестиционных проектов, что способствовало привлечению иностранных инвестиций в страну. После которых страна приняла ряд законов и нормативных актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. 27 декабря 1994 года был принят Закон «Об иностранных инвестициях», который предоставляет инвесторам различные льготы и гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности [1]. В 1997 году принятый нормативно-правовой акт «О государственной поддержке прямых инвестиций», улучшает механизмы привлечения и защиты инвестиций, а также создает специальные инвестиционные площадки с особыми правовыми условиями для инвесторов. За последние годы Казахстан усилил свои усилия по улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций. В 2019 году была утверждена программа «Дорожная карта по улучшению инвестиционного климата», в рамках которой были предложены меры по упрощению процедур регистрации бизнеса, защите прав собственности, улучшению налоговой системы и другие инициативы, направленные на создание условий для развития инвестиций [2].

Благодаря такому усовершенствованию законодательства и его соответствию международным стандартам, Казахстан в настоящее время привлекает большой поток иностранных инвестиций. Это создает благоприятный инвестиционный климат, способствующий развитию экономики и улучшению жизни граждан. Сегодня, Казахстан стал членом таких международных организаций, как Международное агентство по атомной энергии, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества и др. Также страна активно участвует в двусторонних и многосторонних договорах и соглашениях, способствующих развитию торговли и экономического сотрудничества. Имплементация международных принципов в казахстанское законодательство создает стабильность и предсказуемость для иностранных инвесторов. Это обеспечивает защиту прав инвесторов, уменьшает риски и облегчает процесс ведения бизнеса. Основная цель таких шагов – привлечение иностранных инвестиций для развития различных отраслей экономики, таких как нефтегазовая промышленность, горнодобывающая промышленность, агропромышленный сектор, транспорт и логистика, туризм и другие.

Кроме того, улучшение инвестиционного законодательства устраняет преграды и создает условия для более прозрачного и предсказуемого инвестиционного климата. Это способствует увеличению доверия инвесторов и снижению рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Привлечение иностранных инвестиций имеет ряд положительных последствий для экономики Казахстана.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Во-первых, оно стимулирует развитие отраслей экономики, увеличивая производство и создавая новые рабочие места. В свою очередь, это ведет к росту валового внутреннего продукта и повышению уровня жизни граждан.

Во-вторых, иностранные инвестиции способствуют передаче новых технологий и знаний в страну. Это позволяет совершенствовать производственные процессы, повышать качество товаров и услуг, а также улучшать профессиональные навыки местных работников. Наконец, привлечение иностранных инвестиций помогает увеличить объемы экспорта и расширить географию торговых партнеров. Это способствует диверсификации экономики и снижению ее зависимости от отдельных отраслей или стран. Таким образом, улучшение инвестиционного законодательства и привлечение иностранных инвестиций имеют большое значение для развития экономики и улучшения жизни граждан Казахстана.

Принятие Закона «Об инвестициях» от 8 января 2003 года является новым подтверждением усилий Казахстана по формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в экономику страны внешних ресурсов. Эта характеристика указывает на то, что данный законодательный акт ставит иностранных и отечественных инвесторов в одинаковое положение, обеспечивая им одинаковые права и возможности. Это может включать право на защиту инвестиций, доступ к информации, равные правила конкуренции и прозрачные процедуры. Такие условия создают стабильную и предсказуемую среду для инвестиций, способствуя привлечению иностранного капитала и развитию отечественных предприятий. Закон «Об инвестициях» состоит, по существу, из двух частей, которые раньше регулировались двумя отдельными вышеупомянутыми законодательными актами. Первая часть устанавливает правовой режим инвестиций, вторая содержит положения, регулирующие отношения по государственной поддержке инвестиций.

Данный нормативно-правовой акт предусматривает возможность рассмотрения споров между инвесторами и государством в международных арбитражных судах. Это позволит увеличить уровень доверия и привлечь больше иностранных инвестиций в страну. Однако, помимо традиционных гарантий, новый закон также вводит некоторые новые механизмы защиты прав инвесторов.

Меры государственного стимулирования и поддержки инвестиций нашли свое отражение в законе в виде предоставления инвестиционных преференций, то есть преимуществ адресного характера. Это может включать снижение ставки налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на имущество и других налоговых обязательств. Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется на импорт оборудования, сырья и компонентов, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Это позволяет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

снизить затраты на импорт и обеспечить доступность необходимых ресурсов для развития проектов.

Предоставление государственных натуральных грантов предусматривает предоставление государственного имущества по льготным условиям для реализации инвестиционных проектов. Это может включать предоставление земельных участков, строительных материалов, энергоресурсов и других ресурсов.

Инвестиционные преференции предоставляются на основании контракта, заключаемого инвестором с уполномоченным государственным органом в лице Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. Помимо налоговых преференций и таможенных льгот, закон предусматривает предоставление инвесторам государственных натуральных грантов. Они предоставляются путем безвозмездной передачи объектов государственной собственности, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Как известно, в современных условиях правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется на национально-правовом и международно-правовом уровнях. Недостатки национально-правового регулирования отношений, связанных с иностранными инвестициями, могут быть компенсированы путем международно-правового регулирования такого вида отношений. Гарантии иностранным инвестициям, предоставленные национальным законом, в любое время могут быть отменены по причине принятия нового закона. Так, в заключенных Казахстаном соглашениях о поощрении и защите инвестиций договаривающиеся стороны предоставляют инвесторам на взаимной основе режим наибольшего благоприятствования или национальный режим. В каждой конкретной ситуации инвестор имеет право выбора одного из этих двух режимов.

Что касается нового закона «Об инвестициях», то в нем отсутствует достаточно четкое определение вышеуказанных гарантий в виде режима наибольшего благоприятствования или национального режима. Национальное законодательство в Казахстане обеспечивает равные условия для всех инвесторов, независимо от их национальности. Оно регулирует инвестиционную деятельность на территории страны и создает благоприятный инвестиционный климат. Такая политика применяется как на внутреннем, так и на международном уровнях, что способствует привлечению иностранных инвесторов.

Использованные источники:

1. Закон РК от 27 декабря 1994 г. № 266-ХІІІ «Об иностранных инвестициях.
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 548 Об утверждении Дорожной карты по дальнейшему привлечению инвестиций в Республику Казахстан (с изменениями от 31.12.2020 г.)